

O'ZBEK TILIDA "AYOL" KONSEPTI VA UNING MAQOLLARDA VOQEALANISHI

Farg'ona davlat universiteti Chet tillari fakulteti
Filologiya va tillarni o'qitish yo'nalishi Ingliz tili kafedrasida o'qituvchisi

Ohunova Nozima Alisher qizi

akhunovanozima@gmail.com tel:+998904089052

Annotatsiya: Maqolada ayol konseptini maqollarda ishlatilganligi tahlil qilingan. Maqolaga muvofiq ba'zi xulosalar chiqarildi.

Kalit so'zlar: oila, millat, ona, farzand, ota, hamkasaba, konsepti, yosh masalasi, kognitiv lingvistika, kontseptsiya, tadqiqotchilar

Annotation: There is also analyzed the concept woman in a context of proverbs. Some conclusions have been made according to the article.

Key words: family, nation, mother, child, father, colleague, concept, age issue. cognitive linguistics, concept, researchers.

Аннотация: В статье анализируется употребление концепта женщина в пословицах. Выводы сделаны по статье.

Ключевые слова: семья, нация, мать, ребенок, отец, коллега, концепция, возрастная проблема, когнитивная лингвистика, концепция, исследователи.

Ma'lumki, konsept atamasi tilshunoslik tadqiqotlarida XX asrning birinchi yarmidan paydo bo'la boshladi. Bu atama ingliz tiliga oid so'z bo'lib, (concept), rus tilida ponyatie (tushuncha) atamasi bilan tarjima qilinadi. Keyinchalik bu atama tushuncha atamasi bilan aralashtirib yuborila boshlangach, uning tom ma'nodagi mazmunini aniq shakllantirishga qaratilgan ishlar tadqiq qilina boshlandi¹.

¹Алиева, Г. Т. Fransuz tilida "ayol" konseptining kognitiv tahlili / Г. Т. Алиева, Т. С. Эшбоева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 30 (320). — С. 312-317. — URL:

So'nggi yillarda jahon tilshunosligida konseptning o'rganilishiga oid tadqiqotlar keng tarqalmoqda. Bunday tadqiqotlarda odatda, o'ila, millat, ona, farzand, ota, kabi madaniy tushunchalarni ifodalovchi konseptlarga alohida e'tibor qaratiladi. Barcha millatlarda ayol konsepti deyarli har xil, unga nisbatan obrazli va qadriyatli munosabatlar asosida shakllangan konseptual tashkil etuvchilar farqli bo'ladi. Til o'zida rang-barang olam manzarasini asliga mos ravishda in'ikos ettirishga harakat qilar ekan, lekin bu akslanish olam manzarasi ning ko'zgudagi kabi aksi bo'lmaydi. Olamning lisoniy manzarasi shu xalq olamni qay tarzda ko'rishni xohlasa, shunga asoslanadi. Qiz bola tug'ilishidan toki voyaga yetkuncha davrda yosh va aqliy salohiyati o'sib bo'rishini jihatidan turlicha nomlanadi. Masalan; o'zbek tilida ayol so'zi qiz bola, hamkasaba, rafiqqa kabi tashkil etuvchilardan iborat umumiy tushunchadir. Ayol biologik va sotsiologik obrazga ega bo'lib uning bajaradigan vazifasiga ko'ra bir-biridan farqlanadi. Ayol biologik mavjudot sifatida bo'lishi mumkin qiz farzand, ona, hola, amma, opa, singil, buvi, qaynona, qaynopa kabi rollarda ega obraz bolsa, shunday bir paytda jamiyatan ayol hamshira, hamkasaba, o'qituvchi, olim, hodima, shifokor, savdogar, tikuvchi kabi jamiyatdagi faoliyatidan kelib chiqib nomlanishi mumkin. Ayolga bir kuchli kuchga ega inson sifatida qaraymiz. Shuning uchun ham ular ya'ni ayollar bir paytning o'zida ko'p vazifalarni bajara olishadi. Shu ma'noda ayol so'zi qatnashgan maqollarimiz ham ko'pdir. Ularga: Ayolning joni qirg'iqta, Ayol borki olam munavvar kabi maqollar biz o'zbeklar orasida keng tarqalgan. Shuningdek, o'zbek madaniyatida qiz farzand onaga nisbatlanadi va ularning tarbiyasiga alohida e'tibor beriladi. Ular haqida ba'zi maqollar ham yaratilgan. Arqog'ini ko'rib bo'zini ol, onasini ko'rib qizini ol. Faqat qizlargaгина xos bo'lgan fazilatlar ham maqollarda o'z aksini topadi. Pardali qiz-pariga teng. Qizi bor uy doim sarishta. Yaxshi otga qamchi kearmas, yaxshi qizga

<https://moluch.ru/archive/320/72633/> (дата обращения: 11.09.2022).

□sovchi.Yaxshi qiz erta turib soch tara,yomon qiz erta turib non so□rar.Ayol jinsiga mansub shaxslarni o□zbek tilida qiz,ayol,ona, amma,xola,buva,kabi nomlar bilan ataladi.Ularning orasidagi asosiy tafovudlardan biri □yosh□masalasi dir.Tilda,xususan,o□zbek tilida □yosh□ma□nosini anglatuvchi leksik birliklarning shakllanishi uzoq tarixiy jarayonni bosib o□tgan.Yosh va qiz jinsiga oid maqollar ham yaratilgan.Qari qiz ovga chiqar,ketidan g□avg□o chiqar; Qari qiz er tanlamas, o□lgan odam yer tanlamas; Ayolning 30ga kirgani o□tin bo□lgani kabi xalqimizning ajoyib xalq maqollari ko□p vaqtlardan buyon mavjud bo□lib kelgan.

Ko□rishimiz mumkinki,ayol konsepti inson ongida turlicha voqealanishi mumkin ekan.Bu albatta konteks va uning oilada yoki jamiyatda bajaradigan roli orqali gavdalanadi.Maqollarimizdan ham ma□lumki,ayol tushunchasi bizning millatimizda luda keng ma□noga ega bo□lib,ularga vaziyatga qarab mos tarzda yondashuvni talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Ya.G□ulomov.Alisher Navoiyning davrini o□rganish haqida □Ulug□ o□zbek shoiri□-T.:1948
- 2.□O□zbek tilida farzand konsepti□ maqola Qodirova Nigora QDPI.magistranti
3. Ohunova N.A.□Zamonaviy tilshunoslikning antropotsentrik tadqiqi”Antropotsentrizmning dolzarb masalalari konferensiya-Fardu 2023
4. Алиева, Г. Т. Fransuz tilida “ayol” konseptining kognitiv tahlili / Г. Т. Алиева, Т. С. Эшбоева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 30 (320). — С. 312-317. — URL: <https://moluch.ru/archive/320/72633/> (дата обращения: 11.09.2022).